

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ.

Мухаммадиев Бахтияр Сапарович

Старший преподаватель Джизакского Политехнического института

(тел: +998 93 302 11 32, e-mail: muhammadievbaxtiyr@gmail.com)

Аннотация: В процессе обучения иностранных студентов в зарубежных технических вузах, изучены особенности обучения иностранных студентов, определена академическая мобильность иностранных студентов в современном мире, а также изучена государственная политика и нормативно-правовое регулирование процесса обучения иностранных студентов в зарубежных технических вузах.

Ключевые слова: технология, метод, зарубежье, массовизация, экономический эффект, исследование, потребность, эффективность, вузы, адаптация, образование, модель, иностранный студент, демография, процесс.

В мире высоких технологий постоянно растёт потребность в высококвалифицированных технических специалистах. При подборе специалистов на первый план зачастую ставят качество образования, выделяя при этом не только отдельные учебные заведения, но и целые страны [1].

В настоящее время особую актуальность приобрела проблема повышения качества высшего технического образования. Поиск путей решения данной проблемы ведется в связи с тенденцией массовизации высшего образования, а также его доступности для всех [2]. Для повышения качества высшего технического образования следует обеспечить будущего специалиста на начальных этапах обучения в вузе прочными знаниями по базовым дисциплинам с учетом их необходимости для продолжения обучения и будущей профессиональной деятельности, повысить внутреннюю

мотивацию к процессу получения образования, создать условия для самообразования студента [3].

В процессе глобализации и ускоряющиеся темпы технического развития касаются не только структур бизнеса, но также образовательных систем [4]. В настоящее время страны – участницы Болонского процесса видят одной из важнейших компонентов развития высшего образования движение к сопоставимости национальных систем высшего образования для поддержки академической мобильности и совместных образовательных программ, которые, в свою очередь, являются важным инструментом для повышения качества образовательных программ и исследований [5].

Интернационализация образования или образовательная миграция означает процесс международной интеграции как в научной, так и в образовательной деятельности [6]. Роль этого процесса велика, поскольку он активизирует культурные контакты между странами и народами, расширяет взаимообмен достижениями в области образования, а также взаимообмен студентами. Для развития стран данный процесс имеет свои эффекты т.е. государственные системы образования получают денежные средства – экономический эффект [7]. Прием иностранных студентов хороший источник внешних поступлений финансовых средств во многих экономически развитых странах. Мировой рынок образовательных услуг оценивается в 50- 60 млрд. долларов [8].

Образование, как и всякая социальная среда, является не только адаптивной, но и адаптирующей средой. С развёртыванием данной идеи связаны практически все психолого-педагогические исследования проблемы адаптации, которые направлены на обеспечения успешной адаптации студентов в российской образовательной системе [9].

Иностранные студенты, получившие образование в зарубежных странах, владеющие языком, понимающие местную культуру, адаптированные к национальным рынкам труда, могут рассматриваться как будущие граждане

и работники, где получается демографический эффект [10]. Таким образом, образовательная миграция и интернационализация широко развиваясь как социальное явление, находят свое отражение в составе учащихся зарубежных вузов, их контингенте [11]. Как следствие, одной из тенденций в деятельности вуза в настоящее время стало стремление к зачислению большого количества зарубежных студентов, что говорит о международной переориентации зарубежных вузов на привлечение студентов-иностранцев [12].

Актуальной тенденцией развития современного образования является формирование транснациональных моделей, которые обеспечивают не только максимальную унификацию содержания и форм обучения, но и единое социокультурное пространства, а также необходимой является поддержка адаптации, ориентированная на конкретные проблемы и трудности, на содержание и особенности процесса обучения [13].

Зарубежные вузы целенаправленно ведут подготовку специалистов в соответствии с долгосрочными договорами о социально-экономическом партнерстве с разными зарубежными вузами. Наряду с этим активно привлекают иностранных граждан для поступления именно в свои учебные заведения. Как следствие, число студентов, обучающихся в интернациональной среде, из года в год увеличивается [14].

Целью высшего технического профессионального образования является не столько усвоение студентами определенных знаний, умений, навыков, сколько достижение ими уровня образованности, который формировал бы набор компетенций, позволяющий личности мобильно ориентироваться в достижениях научно-технического прогресса и изменяющихся социально-экономических условиях и обеспечивал потребность в продолжении образования [15].

В процессе обучения иностранных студентов при реализации программ высшего образования в техническом вузе будет эффективнее, если будут соблюдены следующие условия:

– определены проблемы и особенности обучения иностранных студентов в зарубежных вузах;

– разработана структурно-содержательная модель управления процессом обучения иностранных студентов в техническом вузе, включающая в себя следующие структурные блоки: целевой компонент, методологический компонент и функции, содержательный, организационный, технологический и результативный компоненты [16];

– выделены организационно-педагогические условия реализации модели управления процессом обучения иностранных студентов в техническом вузе, основанные на взаимосвязи внешних (нормативно-правовых и организационно-педагогических) и внутренних (личностных) влияний в образовательном процессе, обеспечивающих успешность образовательной деятельности [17].

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть историю, вопросы нормативно-правового регулирования, государственной политики и особенности обучения иностранных студентов в зарубежье;
- выявить проблемы, возникающие в процессе обучения иностранных студентов;
- разработать структурно-содержательную модель управления процессом обучения иностранных студентов в техническом вузе;
- выявить организационно-педагогические условия реализации структурно-содержательной модели управления процессом обучения иностранных студентов в техническом вузе [18].

Применение компетентного подхода приобретает особую специфику при обучении иностранных студентов, которая состоит в преподавании дисциплин на неродном для них языке, что обуславливает дополнительные требования к

организации обучения, а именно создание условий и ресурсов для формирования не только профессиональных, но и языковых компетенций [19].

Понятие «готовность студентов ближнего зарубежья инженерных специальностей к изучению технических дисциплин» характеризуется вариационными характеристиками развитости профессионального общения на неродном языке с использованием лингвистических средств естественнонаучных дисциплин и рассматривается в виде интегративной цели обучения на предвузовском этапе [20].

Государственные образовательные стандарты рекомендуют различные приемы и методы обучения в учебном процессе: интерактивные методы обучения, техника изучения проблем, игровые технологии, педагогические стратегии развития критического мышления, личностно-ориентированные образовательные технологии, образовательные технологии, основанные на эффективной организации и управлении учебного процесса, дифференцированное обучение, индивидуализация учебной техники, технологии программированного обучения, интегрированные методы обучения и другие.

Применение компетентного подхода приобретает особую специфику при обучении иностранных студентов, которая состоит в преподавании дисциплин на неродном для них языке, что обуславливает дополнительные требования к организации обучения, а именно создание условий и ресурсов для формирования не только профессиональных, но и языковых компетенций.

На основе использования достижений науки и техники необходимо ускорить внедрение систем автоматического управления с использованием современных микропроцессоров и микро-ЭВМ, внедрение автоматизированных методов и средств контроля качества и испытания продукции как составной части технологических процессов.

Использованная литература:

1. Мухаммадиев Б. С. ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ОБОБЩЕНИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ //World scientific research journal. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 144-152.
2. Письменная Е. Е. Социальные эффекты и политика в сфере привлечения иностранных студентов в Российскую Федерацию. Москва: Экономическое образование, 2009. С. 23.
3. Мухаммадиев Б. С. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА В РОССИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 68-74.
4. Мухаммадиев Б. С. ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ОБОБЩЕНИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ //World scientific research journal. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 144-152.
5. Muhammadiev B. S. APPLICATION OF A TRANSFORMER CONVERTER WITH A DISCRETE OUTPUT IN AN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 150-155.
6. Juraboevich B. N. Products in Manufacturing Enterprises the Essence of Quality Management //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 117-118.
7. Бадалов Н. Ж., Бердимуродов Г. Т., Бадалов У. Н. СИФАТЛИ МАХСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИДА СИНОВ ВА ЎЛЧОВЛАРНИНГ АХАМИЯТИ //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 101-106.
8. Бадалов Н. Ж., Бадалов У. Н. КОРХОНАЛАРДА МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ БОШҚАРИШНИНГ АСОСИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 38-45.
9. Juraboyevich B. N. et al. Development Of Metrology And The Role And Importance Of Metrological Supply In Enterprises //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 4. – С. 136-139.
10. Juraboyevich B. N., Son B. O. N. THE ROLE OF QUALITY PRODUCTION IN ENTERPRISES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 10. – С. 644-647.
11. Jo'raboevich B. N. QUALITY EXPORT PRODUCTS IN ENTERPRISES GENERAL AND SPECIAL IN PRODUCTION IMPORTANCE OF REGULATIONS //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1-7.
12. Jo'raboevich B. N., Ikramovich I. D., Nomozovich B. U. SINOV VA KALIBRLASH LABORATORIYALARIDA KOMPETENTLIGINI XALQARO DARAJADA OSHIRISH OMILLARI //E Conference Zone. – 2022. – С. 128-131.
13. Бадалов Н. Ж., Икрамов Д. И., Бадалов У. Н. КОРХОНАЛАРДА ЎЛЧАШЛАР, СИНОВЛАР ВА ТАҲЛИЛЛАРНИНГ МЕТРОЛОГИК АХАМИЯТИ //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 15. – С. 11-17.
14. Jo'raboyevich B. N. ROLE OF COMPARISON, CALIBRATION AND METROLOGICAL CERTIFICATION IN ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 168-175.
15. Jo'raboevich B. N., Ikramovich I. D., Nomozovich B. U. SIFAT MENEJMENT TIZIMINING-SINOV VA KALIBRLASH LABORATORIYALARIDAGI O 'RNI //E Conference Zone. – 2022. – С. 67-71.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"

2023 Munchen, (Germany)

16. BADALOV N. J., RUSTAMOV N. T. THE ROLE OF MANAGEMENT IN ENTERPRISES THAT HAVE IMPLEMENTED A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 46-55.
17. Jo'raboevich B. N., Abduraxmonovich S. H. M. KORXONALARDA O 'LCHASH VOSITALARNI SINOVDAN O 'TKAZISHDA METROLOGIK XIZMATINING O 'RNI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 701-704.
18. BADALOV N. J. O. R. THE SIGNIFICANCE OF CERTIFICATION IN ENTERPRISES WITH A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 146-156.
19. O'g B. O. N. et al. The role of quality management system in increasing product quality in enterprises //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 228-233.
20. BADALOV U. N. O. THE IMPORTANCE OF TESTING LABORATORIES AND THEIR ACCREDITATION //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 163-169.